

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ

*Омаров О.М.**Экономист,
независимый исследователь*

UNIVERSAL METHOD OF MANAGEMENT

*Omarov O.**Economist
independent researcher***Аннотация**

Цель статьи: показать на нескольких образных картинках принципы управления различных систем и вывести универсальный метод как направление для совершенствования. Для осуществления этой цели применяется метод познания философии нового мироздания в совокупности со статическим и динамическим подходами в системном экономическом анализе. Уникальность нового метода состоит в простоте, эффективности, для внедрения не требует инвестиций, применим в любой сфере жизнедеятельности человека. Изменение базовых подходов к решению задач, открывает новые возможности сотрудничества, благодаря которым возможно упростить все общественные процессы и получить выгоды более высокого порядка.

Abstract

The purpose of the article: To show the principles of managing the various systems in several figurative pictures and to derive a universal method as a direction for improvement. To achieve this goal, the method of cognition of the philosophy of the new universe will be applied in conjunction with static and dynamic approaches in systemic economic analysis. The uniqueness of the new method lies in its simplicity, efficiency, it does not require investments for implementation, it is applicable in any sphere of human life. Changing the basic approaches to solving problems opens up new opportunities for cooperation, thanks to which it is possible to simplify all social processes and obtain benefits of a higher order.

Ключевые слова: менеджмент, модель, эффективность, информационное поле, крах, банкротство, устойчивость, управленец, практика, идеал, триада.

Keywords: management, model, efficiency, information field, collapse, bankruptcy, sustainability, manager, practice, ideal, triad.

Введение.

Использованные в статье термины и примеры отличаются от общепринятых. Просьба иметь в виду, что они носят исключительно практический характер, а именно служат цели облегчения понимания читателям совершенно нового унифицированного метода управления любыми организационными единицами. Новое всегда воспринимается очень тяжело, поэтому и стиль изложения несколько свободен. Структура статьи соответствует модели универсального метода. Метод разработан на основе личного опыта работы и коммуникации на различного уровня предприятиях в период плановой экономики СССР, переходного и постсоветского периода. Способы реализации метода совершенствуются вплоть до настоящего времени. Отсутствие рисунков и схем нацелено на развитие способности вырисовывать их умозрительно.

Цели и задачи.

Задачей науки управления, другое название наука о менеджменте, является устранение противоречий, возникающих в результате деятельности человека или его объединений в каких-либо сферах жизнедеятельности. Конечно же, по мере развития науки происходит усложнение самой науки, её разветвление и специализация, формирование в пере-

сечении с другими науками. Цель максимум менеджмента очень проста, а именно всестороннее улучшение нашего и общественного благосостояния, устранение различных рисков для существования, предотвращение возможных кризисов. Однако, по мере продвижения к цели, в существующей научной парадигме мы достигли некоего потолка развития, преодолеть который с помощью привычных знаний нам не удастся. Например, если вернуться во времени на несколько десятилетий назад, нам казалось, что создание и развитие компьютерных технологий приведет к тому, что количество бухгалтеров или экономистов уменьшится, жизнь упростится, а благосостояние кардинально улучшится, фактически же этого не произошло.

Почему так происходит и как устранить все возникающие противоречия? Для этого в этой статье предлагается рассмотреть происходящие события глобально и принять простой, универсальный метод управления. Прикладывая его к любой области, у человека возникало бы ясная картина происходящего, благодаря которой можно было бы делать правильные шаги. Например, в управлении организмом семьи, в обществе, экономике, в области государственного строительства. Одним словом, универсальность говорит о применимости к любому объекту, начиная от самого малого вплоть до

глобального мира. Так как экономические отношения являются базисом общества, а политика надстройкой, рассмотрим принципы управления на примере экономических и политических объектов. Самой большой выгодой применения станет возможность избавления от главной проблемы любых организаций, это неизбежность их крушения. В особенности это касается небольших организаций живущего в условиях постоянного ужесточения условий существования, также и нерентабельных государственных предприятий, различных бюджетных организаций, фондов незаинтересованных в качественном совершенствовании своей деятельности.

Рассмотрим главный недостаток существующих методов управления глобально. Каким образом в медицине одно и то же лекарство при одном и том же диагнозе, может помочь одному и не помочь другому, также и в экономике, одни и те же методы управления могут давать разные результаты. Одним словом, главный недостаток — это двойственность, парность, или дуальный подход при анализе протекающих процессов, который напрямую влияет на получаемые организацией результаты. Другими словами, процессы двигаются на множестве разных уровней в крайностях централизации и децентрализации, либерализма и авторитаризма, коллегиальности и единоначалия, индивидуализма и коллективизма, жесткости и мягкости, созидания разрушения и т.д., поэтому в каждом отдельном случае одни и те же рецепты дают разные результаты деятельности. Таких уровней множество и даже объединенное сознание множества людей не способно учесть все их особенности, поэтому решение проблем не видится. Статически, для отдельного отрезка времени, эту колоссальную исследовательскую работу люди могут выполнить с помощью компьютеров, но выведенные закономерности, выстроенные различные модели, стратегии, не удается экстраполировать на будущее.

Первичные модели систем.

Каким образом нам рисуется модель управляемого нами объекта? Обычно это делается с помощью обычных геометрических фигур, далее выстраивается линиями взаимосвязи между ними и у управленцев вырисовывается некая абстрактная картина в голове. Удержание этой картины в голове создает ясность, она позволяет интуитивно находить правильные решения. В реальности все люди в своих поступках действуют по наитию, интуитивно, в надежде на удачный результат. Часто интуиция ничем не обоснована вообще. «Правильные» решения подстраивают к разработкам авторитетных школ, ученых, а преподносят, наоборот, будто решения исходят из них. Таких называют популистами. При удачном исходе, победу привязывают к своему наитию и профессионализму, их рекламируют и претендуют на управление в будущем. Но надо понимать, что есть более глубокие уровни, ответственные за реально правильные результаты во все времена. Наша задача, как реаль-

ных специалистов работать именно на таких уровнях. Например, когда у технолога на производстве, в голове есть правильная технологическая схема оборудования, то при малейшем сбое производства он интуитивно знает, что происходит, где и какие аварийные меры следует принимать, и даже способен их заранее предотвращать. На длительном отрезке времени его опыт может выдавать меры необходимые идеи для усовершенствования производства. В медицине аналогично, то есть, каким бы гениальным ни был врач, какая бы именитая и богатая не была бы клиника, неправильный диагноз не вылечит ни одного пациента.

Итак, статически, любая организация — это пирамида, где в основе лежит множество рядовых сотрудников, выше их руководители первичного звена, далее вторичного, и так далее до вершины во главе с руководителем. Если рассматривать обычным взглядом со стороны это треугольник, а в глазах руководителя, при взгляде сверху, это квадрат. Во времени не происходит заметных изменений, поэтому в этой статической картине не видим прогресс. Но мы знаем, в динамике времени, что не развивается, то рушится, поэтому такое рассмотрение на длительном отрезке времени губительно. Есть другая картина, которую мы с легкостью можем представить это вращение земли, или вращение ротора электродвигателя. Более близкая к реальности картина вырисовывается, если пирамиду вращать вокруг оси. Получится конус, на вершине которого руководитель видит всё происходящее и у него создается мнимое ощущение того, что, видя всё, он контролирует происходящее. Но на самом деле очень большая часть сотрудников, граждан, часто не попадает в поле зрения ни одного наблюдательного или контролирующего органа, и тем более руководителя. Поэтому, для пояснения наличия проблем, часто используют понятие айсберга, имея ввиду, что порой большая часть проблем остается невидимой. Применяя к нашей картине, получается, что реальный объект это два конуса, соединенных основанием друг к другу. При взгляде сбоку это ромб. В жизни примерно такую же форму имеют рыболовные поплавки, или модель Земли. Представим каждого человека как большой груз, прилепленный к этому поплавку, и тогда нам вырисовывается механизм того, как происходит банкротство. Каждый ищет свое место под солнцем и конечно же любыми методами пытается приблизиться к солнцу, то есть к свету благ исходящих от руководителя. Когда слишком много людей окажется в верхней части, центр тяжести смещается и поплавок однажды резко переворачивается. Визуально это демонстрируется в эффекте Джанибекова. Происходит резкая смена полюсов, вся элита данного поплавка (организации) списывается в историю, то есть оказывается под водой. Остановить этот процесс невозможно. Для спасения организации привлекается временный руководитель, например кризис-менеджер, в политике временное правительство. Их задача первыми освоить чистую вершину, подтянуть необходимые кадры и запустить работу.

Происходит смена руководства и история повторяется, то есть все опять начинают тянуться вверх.

Практика глобально.

В любом управляемом объекте крах заложен в корне, рано или поздно он произойдет. Практически нас интересует вопрос неэффективных трат ресурсов, например на государственных предприятиях. Все вышеуказанные проблемы хорошо заметны на больших предприятиях. Обычно, их пытаются решать путем полной или частичной заменой руководящего аппарата, но результаты не меняются. Кроме экономических объединений есть такие, где не требуется экономическая выгода, поэтому их руководство может не меняться бесконечно. Другими словами, можно вырисовать множество шаблонных схем, но тем не менее не видеть картину происходящего за этими фигурами и стрелками. В реальности, это постоянно растущий аппарат чиновников во всех странах мира, различные фонды, политические институты, социальные, гражданские. Все они требуют финансирования, а не платить невозможно. Практически, экономика — это видимая часть поплавка. Правильно было бы рассматривать ее в связке с политикой, подобно тому, как выше рассматривалось отдельное предприятие, но не в терминах базис – надстройка, а как две стороны одной медали. На различных уровнях разные связки, глобально же рисунок один – ромб, разделенный пополам. Аналогично, для понимания процессов, происходящих в целом по стране, правильно рассматривать экономику и политику вместе как видимую сторону, в противовес невидимой называемой «общество».

В идеале, банкротство или крах любой системы, какой бы огромной она ни была, возможно предотвратить путем привлечения всего лишь одного кризис-менеджера, в том случае, когда процедура смены полюсов практически не началась. В неофициальной форме, проверено на практике, это действительно так, но ввести это в жизнь, оформить юридически невозможно. Причина: с одной стороны, перед крахом, тем более, если крах удалось избежать, абсолютно все, и руководство, и специалисты живут в эйфории. Всё им говорит о необычном прогрессе, о переходе их гениальных многолетних усилий из количества в качество. Это подтверждается всеми показателями, достижениями, прогнозами, опросами и просто множество раз проверенной интуицией. С другой стороны, при реальной опасности все начинают уповать только на всевышнего, замирают и не предпринимают абсолютно никаких мер. Как только угроза минует, все стараются обо всём забыть. Управленец, который владеет предлагаемым в этой статье методом управления, как раз и являет собой этот идеальный случай. Уникальность этого метода управления вообще, состоит в возможности подготовить и внедрить таких управленцев нового типа во все организационные структуры, начиная с самых трудных и неперспективных экономических. На одном объекте можно проверить реальную эффективность, простоту и конкретную пользу использования

этого метода, и приложить все усилия для его распространения.

Причина банкротств в односторонней оценке исследуемых объектов. Как сказано выше, для руководителя все уровни рисуются ему в виде множества кругов, как мишень в стрелковом тире, для стороннего наблюдателя это треугольник, кому-то уровни рисуются в виде кирпичей и блоков пирамиды Хеопса. Все переходы между уровнями связаны парами, как звенья в цепи велосипеда. То есть информация двигается поэтапно, 1-2, далее 2-3, 3-4 и т.д. В эффективных организациях создают обратные связи, всё усложняется, выравнивается, но всех их объединяет одно: никто не видит цельную картину управляемого объекта в виде ромба, ни в статике, ни в динамике. Поэтому эффективность любой организации десятикратно ниже потенциально возможной, той, которую даёт предлагаемый новый уникальный метод управления.

Идеал эффективности. Триады.

В идеале, чем определяется эффективность любой организации? Согласованность всех звеньев, всех уровней, когда перемещение информации по связям через уровни происходит без задержек и искажений. В таком случае отпадает необходимость обратных связей, так как сама информация совершенствуется. Она возвращается к начальной точке, туда, где создавалась, но на более высоком уровне. Получается, как в сужающейся спирали, но с каждым витком происходит качественный рост и преобразование всей организации. В этом контексте крушение организации подобно тому, как в мифе о Сизифе: люди пытаются избавиться от камня проблем выталкивая его вверх, реально опережают конкурентов и у всех создается мнимое ощущение качественного роста и прогресса. Такая иллюзия успеха может сохраняться вплоть до самой вершины, пока камень не вырвется из рук и скатится вниз вместе со всеми надеждами, планами, мечтами. Главное здесь это проблема искажения и задержек информации. Она происходит как было сказано по причине того, что каждый видит, оценивает события по-своему. А сколько таких оценок? В политике, де-юре их две: государство, те, кто управляет, и народ, те, кем управляют. В бизнесе аналогично, босс и работник, но не видно главного. В современной политике, глядя глобально, хорошо видны два полюса: развитые и развивающиеся страны, или демократические и авторитарные. Их отличает то, что в развитых странах есть понятие гражданского общества, то есть третьего рода оценка. Она юридически не оформлена, но не в этом суть. Для нас важно понять, что в любом предприятии есть три вида оценок, или опор, на которых стоит благополучие этого предприятия. Обозначим их. Директор или босс со своим аппаратом офиса, начальники или специалисты, со своими помощниками, и профсоюз (реальный в развитых странах или фиктивный в тоталитарных) со своими работниками. Одним словом, в экономике триада босс-специалист-рабочий, в политике президент-чиновник-гражданин, в спортивной команде президент-главный тренер-капитан.

Катастрофическая ошибка любого предпринимателя среднего и выше уровня бизнеса состоит в том, что, создав свое детище, вкладывает всю свою жизнь и ему кажется, что это предприятие ему принадлежит. Юридически, морально принадлежит, но практически нет. Также, считается что президенты — это поставленные куклы, но на самом деле это не так. Все их решения опираются на оценки чиновников или помощников, и часто именно они фактически управляют. Порой управляют даже те, кого вообще не принимают в расчет. В итоге получается, что в любой организации на управление прямо или косвенно оказывают влияние все, кто могут. Поэтому в мире очень популярны различные теории заговора, а в каждой отдельной организации интриги и сплетни. Таким образом, мы выделили три направления, или точки соприкосновения, опоры, неважно как называть. Именно слаженность взаимодействия этих трёх опор, выраженное в беспрепятственном перемещении информации, определяют эффективность любой организационной структуры любого уровня. Там, где каждая сторона тянет в свою сторону нет будущего.

Модель универсального метода управления.

Итак, первичная задача универсального метода управления состоит в выявлении трех опор организации, другими словами постановка диагноза. Стагнация здесь представляется как три заклинившиеся шестеренки механизма, расклинить и запустить которые может только правильное целеполагание для всех элементов. Для этого создается управляющая 4-я точка. Тогда плоский треугольник превращается в тетраэдр с 3-мя дополнительными треугольниками, триадами. Практически, требуется внедрение в организацию управленца нового поколения, который без полномочий и званий, как независимый эксперт на постоянной основе выявляет все противоречия организации и создает условия для их устранения. Он становится четвертой опорой, - носителем цели. В статической картине рыбацкого поплавка, это его нижняя вершина, которая как противовес, как магнит препятствует утеканию ресурсов вверх и последующему перевороту, банкротству, революции. Другими словами, в

каждом отдельном контакте с любым сотрудником, от рядового до высших лиц его задача создавать противовес. Постулат: земля вертится, потому что у нее есть два полюса. В динамической картине тетраэдра проще и наглядно. Здесь происходит парная коммуникация управленца с отдельными опорами в рамках трёх новообразованных треугольников. Так, в связке с президентом он доминирует над чиновником, с чиновником над президентом, также с гражданином доминирует над чиновником, с чиновником над гражданином, аналогично в паре президент-гражданин. В итоге все связи оживают, создается реально единое информационное поле. Ни в одной организации мира нет реально единого информационного поля, хотя во многих оно декларируется в уставах и философиях. Только в нашем случае, когда каждый отдельный элемент в любой момент может достучаться до любого другого, не останется условий для образования противоречий, механизм начинает 100% эффективное движение. Полномочия и звания такому управленцу не нужны по причине того, что в массе своей такие управленцы во множестве организаций самоорганизуются в неявной форме, со своими званиями в зависимости от реальных достижений.

Итак, повсеместное применение нового метода управления масштабах страны, означает 10-ти кратное увеличение ВВП за 3-5 лет. О таком увеличении, также говорится в одноименной статье с точки зрения финансов.

Список литературы

1. С.А. Валуев, В.Н. Волкова. Системный анализ в экономике и организации производства. Изд.-Ленинград: Политехника, 1991.
2. Гезель С. Естественный экономический порядок. М.: Концептуал, 2015.
3. Людвиг фон Мизес. Либерализм. Изд.- М.: Социум, 2014
4. Макконнел Б.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Изд. – М.: Инфра-М, 1999
5. Канке В.А. Основы Философии. Изд. – М.: Логос, 2008.